

ТАЪСИРИ РАДИЯТСИЯИ ОФТОБ ДАР Н. КУШОНИЁН

РАШИДОВ А.Р., ОДИНАЕВ Н.Х., РАИМОВ Н.М.,
БУРҲОНОВ М. ҚУВВАТОВ Ф.Н.

Донишкадаи энергетикаи Тоҷикистон

Аннотатсия: дар мақолаи зерин тадқиқот ва таҳлили радиатсияи офтоб дар мисоли н. Кушониён мебошад. Ин тадқиқот дар дар Донишкадаи энергетикаи Тоҷикистон гузаронда шуд. Андозаҳои тавлиди энергияи барқароршавандаи PVsyst барои ҷамъовари маълумот дар бораи шуоъҳои офтобӣ дар минтақаи таҳқиқот истифода шуданд. Маълумот дар бораи шуоъҳои офтобӣ дар ин минтақа дар тӯли як ҳафта бо фосилаҳои хеле дақиқи 5 дақиқа коркард карда шуданд, тавре ки дар расм нишон дода шудааст.

Калидвожаҳо: тадқиқот, энергия, манбаъҳо, радиатсияи офтоб, шуоъҳои офтобӣ, фотоэлектрикӣ, радиатсия.

ВОЗДЕЙСТВИЕ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ НА Н. КУШАНЯН

РАШИДОВ А.Р., ОДИНАЕВ Н.Х., РАИМОВ Н.М.,
БУРҲОНОВ М. ҚУВВАТОВ Ф.Н.

Институт энергетикаи Таджикистан.

Аннотация: В данной статье представлено исследование и анализ солнечной радиации в районе Н. Кушониён. Исследование проводилось в Таджикском энергетическом институте. Для сбора данных о солнечной радиации в исследуемом районе использовались счётчики возобновляемой энергии PVsyst. Данные о солнечной радиации в этом районе обрабатывались в течение недели с очень точными интервалами в 5 минут, как показано на рисунке.

Ключевые слова: исследования, энергия, источники, солнечная радиация, солнечная радиация, фотоэлектрические системы, радиация.

Манбаъҳои барқароршавандаи энергия (МБЭ) як дороии муҳим дар системаҳои энергетикаи саросари ҷаҳон гаштаанд ва бисёр кишварҳо барои дастгирии онҳо сиёсатҳо ва қоидаҳои таҳия мекунанд. Дар байни МБЭ, генераторҳои фотоэлектрикҳои офтобӣ дар даҳсолаҳои охир афзоиши назаррасро мушоҳида карданд, аз ин лиҳоз мо ин тадқиқотро дар донишкадаи энергетикаи Тоҷикистон гузаронидем ва натиҷаҳои он дар расмҳо овардашудааст.

Ин тадқиқот дар дар Донишкадаи энергетикаи Тоҷикистон гузаронда шуд. Андозаҳои тавлиди энергияи барқароршавандаи PVsyst барои ҷамъовари маълумот дар бораи шуоъҳои офтобӣ дар минтақаи таҳқиқот истифода шуданд. Маълумот дар бораи шуоъҳои офтобӣ дар ин минтақа дар тӯли як ҳафта бо фосилаҳои хеле дақиқи 5 дақиқа коркард карда шуданд, тавре ки дар расм нишон дода шудааст. Барои ин тадқиқот рӯзи баландтарин, яъне 25 июли соли 2025, тавре ки дар расми 1 нишон дода шудааст, истифода шудааст.

Расми 1 - Радиатсияи офтобӣ аз 25 июл то 01 августи соли 2025

Расми 2 - Радиатсияи офтоб аз 25 июли соли 2025

Таҳлили натиҷаҳо

Барои муайян кардани шароити ибтидоии фидер, яъне бидуни тавлиди фотоэлектрикӣ, ҷараёни номутаносиби нерӯи барқ дар фосилаи 5 дақиқа тавассути иҷро кардани 288 ҷараёни барқ бо истифода аз асбоби DIGSILENT Programming Language (DPL) барои ҳисоб кардани профили шиддат, сарбории хат ва талафоти техникӣ муайян карда шуд. Профили кори фидер бо арзишҳои статистикӣ оморӣ дар воҳидҳои барқ барои ҳар як гиреҳи ибтидоӣ вобаста ба масофаи онҳо (км) то зеристгоҳи 1 ифода карда мешавад. Дар расми 3 намуди шиддат барои тамоми соатҳои рӯзи омӯхташуда нишон дода шудааст.

Расми 3 - Профили шиддати рӯзона бидуни тавлиди фотоэлектрик

Аз рӯи натиҷаҳои барномасозӣ, талафоти техникӣ фидер тақсими L-107S аз муодилаҳои 1 ва 2 ҳисоб карда мешавад.

$$Losses(MWh) / Feeder Load(MWh) \times 100 = Loss(\%) \quad (1)$$

$$Loss(\%) = \frac{1,0142}{19,8387} \times 100\% = 5,11 \quad (2)$$

Хулоса

Манбаъҳои барқароршавандаи энергия (МБЭ) як дороии муҳим дар системаҳои энергетикӣ саросари ҷаҳон гаштаанд ва бисёр кишварҳо барои дастгирии онҳо сиёсатҳо ва қоидаҳоро таҳия мекунанд. Рузҳои офтобӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 270-330 рӯз дар як сол мебошад ва дар вилояти хатлон бошад рӯзҳои офтобӣ зиёда аз 300 рӯз дар як сол буда, иқтидори пурраи он дар Тоҷикистон метавонад якчанд ҳазор кВт соат бошад. Тадқиқоте, ки дар моҳи июл гузаронида шуд барои истехсоли неруи электрикӣ аз неруи офтоб айнаи мудаост.

АДАБИЁТ

1. Григорьев Л., Крюков В. Мировая энергетика на перекрестке дорог: какой путь выбрать России? // Вопросы экономики. – 2009. – № 12. – С. 22-26.
2. Скайнер Л. Стратегия энергетической безопасности США // Экономика управления в зарубежных странах. – № 1. – 2014. – С. 10-6.
3. Байков Н., Безмельникова Г., Гринкевич Р. Перспективы развития мировой энергетике до 2030 г. // Мировая экономика и международные отношения. – 2007. – № 5. – С. 19-25.
4. Официальный сайт ТОО «Газета «Деловая Неделя» [Электрон. ресурс]. – 2011. – № 47. – 27 Декабря. – URL: <http://www.dn.kz> (дата обращения: 12.2015)
5. Перродон А. История крупных открытий нефти и газа. / Пер. с фр. Бурцева М. И. и др.; под ред. Былевского Г. А. – М.: Мир, 1994. – 254 с.
6. Велихов Е. П., Гагаринский С. А., Субботин М., Цибульский В. Ф. Энергетика в экономике // Энергетик. – – № 3. – С. 2.